

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

CLIMA FAMILIAR DE LAS ALUMNAS SELECCIONADAS E INSCRITAS EN LA CARRERA DE PREESCOLAR DE LUZ AÑO 2000

FAMILY ENVIRONMENT OF STUDENTS ELECT AND REGISTERED IN KINDERGARTEN CAREER AT L.U.Z. YEAR 2000

Daisy Marina Fuenmayor de González¹

RESUMEN

Este artículo muestra los resultados obtenidos en investigación realizada para determinar el clima familiar de las alumnas inscritas en la mención de preescolar de La Universidad del Zulia (LUZ) en el primer semestre del año 2000. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo. Las bases teóricas utilizadas fueron los enfoques sobre la familia de Fábri y Barroso. Se pudo registrar que la percepción del clima familiar en las cuarenta y cuatro alumnas encuestadas se ubicó en las categorías media y baja en las dimensiones de: Relación, Crecimiento y Mantenimiento. Estos datos evidencian que es necesario intervenir la variable objeto de estudio.

Palabras Claves: Clima Familiar. Alumnas de Preescolar.

ABSTRACT

This work paper shows the result obtained in a research carried out to determine the family environment of the students registered in the Kindergarten Mention in La Universidad del Zulia (L.U.Z.) during the first semester of the year 2000. The methodology used is descriptive. Approaches on Fabri and Barroso families were used as theoretical basis. The perception registered of the family environment in the forty four students surveyed was placed in the middle and low categories in the dimensions of Relation, Growth and Maintenance. Those data brought into evidence that it is necessary to intervene the variable submitted to study.

Key words: Family Environment, Kindergarten Students.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009435>

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en investigación ejecutada para obtener información del clima familiar de las alumnas inscritas en la mención preescolar de la Universidad del Zulia, aspecto éste considerado de

¹ daisy_gonzález21@hotmail.com

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

sumo interés en la selección de este futuro profesional, responsable junto a la familia y la comunidad, de moldear al niño en edades comprendidas entre 0 y 6 años.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Venezuela, está viviendo un proceso de transformación, especialmente a nivel de las instituciones educativas, con el propósito de mejorar su calidad, la cual se centra en la conducta humana, factor básico para lograrlo. Dentro de estos cambios, la figura del maestro toma relevancia.

El maestro, deberá ser un profesional que debe poseer una serie de condiciones y competencias en función de los conocimientos, conducta académica-administrativa-ejemplar, de excelentes habilidades verbales, que tiene el propósito de lograr éxitos de una alta misión ductora, responsable y cumplidor en alto grado, de las funciones y normas del cargo, no es violento, es equilibrado y negociador.

El maestro en ese contexto de ideas, es un profesional que debe poseer una serie de condiciones y competencias en función de los conocimientos, habilidades y aptitudes propias para dirigir y mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno en el ámbito escuela-familia y comunidad.

Ese maestro deberá inspirarse en su actuación o desempeño laboral, sobre la base de la orientación del nuevo rumbo globalizado, problemas de supervivencia y crisis institucionales humanas, como son: la familia, comunidad, iglesia, organizaciones educativas y políticas (Barroso, 1997). Esto hace necesario que se establezca la urgente necesidad de fijar la atención sobre las bases de la convivencia humana, para orientar la solidaridad, justicia y respeto, entre otros valores.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Lo anteriormente indicado, plantea la necesidad de hacerle frente al reto de redefinir los valores de la familia, la escuela y otras organizaciones, así como de implementar estrategias y tácticas educativas para responder a las necesidades de este nuevo tiempo, caracterizada por los cambios que se han generado.

Es innegable, que lo anteriormente referido, representa un reto para el maestro, quien deberá orientar sus acciones laborales, en función de una enseñanza vinculada con una visión integral del ser humano en sus dimensiones: física, emocional, mental, espiritual, moral, intelectual y social, siendo muy significativo su inserción creativa a la realidad social y a sus continuos cambios. De ahí que el individuo que cumplirá este rol deberá ser seleccionado atendiendo a un perfil determinado.

El Modelo del Diseño Curricular del Sistema Educativo, según el Estado venezolano (1998), está estructurado en niveles a saber; educación inicial, educación básica, educación media diversificada, educación técnica y universitaria. A efecto de esta investigación interesa el nivel de educación preescolar, ahora llamada educación inicial, que atiende a niños de 0-6 años, la cual se plantea que el niño es el centro y autor de su propio aprendizaje, atiende las peculiaridades individuales y se respeta a cada niño como ser único dentro de un contexto familiar y comunitario. Además, es conceptualizado como sistema humano integral, activo, abierto en el cual todos sus elementos interactúan.

Desde el enfoque de la orientación estudiar el clima familiar es una tarea asociada al contexto educativo y al área personal y social, en tal sentido son concebidos como elementos fundamentales: el educando, el educador, el ambiente de aprendizaje, la familia y la comunidad, por lo cual la planificación curricular es considerada dentro de una concepción de sistema sociocultural dinámico, donde sus diferentes elementos interactúan y por tanto, los cambios que se produzcan en alguno de ellos afecta el sistema en su totalidad.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Siendo el maestro de una educación inicial elemental dentro de ese sistema, resultaría altamente beneficioso que dicho profesional tenga características personales que se adecuen al papel tan resaltante que ejercerá, pues la magnitud de sus funciones exige la selección de individuos que deseen aceptar el reto y que no solamente tengan el deseo, sino que presenten las características y capacidades para el desempeño exitoso, donde la vocación es preponderante, así como el desarrollo de habilidades y destrezas, los cuales pueden ser optimizados con la orientación precisa, oportuna, actualizada y competitiva que le ofrece el contenido curricular de dicha mención, que lo formará como un profesional integral, creativo, idóneo a la altura de las exigencias del sistema educativo que merece Venezuela. Motivado por esto es el estudio descriptivo realizado en este trabajo con la intención de conocer el Clima Familiar de procedencia de este elemental personaje, que fungirá como modelo, pues su dimensión personal toma relevancia crucial.

Dice Barroso (1997): “Quien escoge la vocación de padre, maestro o líder, tiene que darse cuenta de que se trata de una relación de contacto, una renuencia a ser importante como todo el mundo, vivir de lo prestado, casándose con verdades ajenas. El fracaso del sistema educativo en el mundo entero, se debe, en gran medida, a que sus responsables han convertido una relación de contexto abierto, en una gran mentira de poder cerrado, en una tarea, un oficio, un deber, una forma de escalar posiciones o garantizar un modus vivendi. La vocación comienza con el llamamiento a hacer algo más de lo que se espera o se debe, lo que la mayoría no éste dispuesto a hacer. Educar, es una relación exigente de contactos con entrega incondicional, y sobre esa persona recae la responsabilidad de construir una nueva sociedad”.

La autora de la presente investigación, quien se desempeña como docente de la mención Preescolar de la Universidad del Zulia, ha observado en las alumnas una serie de características y comportamientos no adecuados,

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

que deben ser sujetos de atención a nivel de prevención, asistencia y promoción del crecimiento personal de los mismos, lo cual redundará en beneficio de este indispensable e importante futuro profesional que se prepara para atender a grupos vulnerables como son el niño, la familia y la comunidad, donde su papel de líder toma relevancia como modelo y moldeador de los aprendizajes.

Tomando en consideración lo antes expuesto, se realizó esta investigación que permitió obtener información de cómo es el clima familiar de las 44 alumnas seleccionadas e inscritas para cursar estudios en la Licenciatura Preescolar en dicha institución, durante el primer semestre del año 2000, y por esto la investigadora se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el clima familiar de las alumnas seleccionadas e inscritas para realizar estudios de la Licenciatura de Preescolar en LUZ?, ¿Cómo es el nivel de relación existente en las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación, mención preescolar de LUZ?, ¿Cómo es el nivel de crecimiento personal de las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación, mención preescolar de LUZ?, ¿Cómo es el nivel de mantenimiento de las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación mención preescolar de LUZ?, pues a través de esta visión se pueden utilizar tácticas remediales como estrategias para minimizar el impacto negativo y resaltar o maximizar lo positivo a objeto de prevenir y promover el desarrollo, logrando así equilibrar al individuo, que una vez terminados sus estudios, se transforma en un agente de cambio importante para el niño en formación.

JUSTIFICACIÓN

Este estudio se justifica porque sin lugar a dudas conocer más profundamente al aspirante a ejercer el rol de educador, no puede dejar de lado en qué contexto se ha formado su personalidad y uno de los recursos más viables en inmediatos es hacer un estudio exhaustivo del clima familiar de procedencia, que dará un marco

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

de referencia importante, científicamente documentado que pueda utilizarse para conocer debilidades y fortaleza de estos aspirantes y en base a ello, actuar acertadamente para lograr el equilibrio deseado y necesario para enfrentar el reto tan delicado de ser orientadores del proceso educativo de infantes, familia y comunidad.

La orientación educativa es inherente al ejercicio profesional del educador Preescolar, sin embargo no es especialidad, resultando muy beneficioso solicitar la ayuda del profesional de la Orientación Educativa, que en el caso de la Facultad de Humanidades y Educación funciona como servicio para atender a toda su población con el propósito de ayudarlos a conocer sus potencialidades, limitaciones y necesidades para que logren en forma gradual y armónica, fines de vida satisfactorios y deseables para la sociedad en que viven. Es oportuno señalar que específicamente en el diseño curricular de Preescolar se contemplan tres ejes curriculares de orientación, los cuales son requisitos para egresar.

Sugiere la investigadora que una vez conocidos los resultados del estudio estos ejes curriculares puedan ser actualizados y dinamizados, para atender específicamente las necesidades detectadas.

Así mismo este trabajo abre paso a otras investigaciones similares que permitan revelar conocimiento científico, con el propósito de hacer las intervenciones que se consideran necesarias.

OBJETIVO GENERAL

Identificar el nivel real de las características del clima familias de las alumnas inscritas en la carrera de Educación, mención Preescolar de la Universidad del Zulia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

a) Describir el nivel de relación existente en las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación, mención preescolar de la Universidad del Zulia.

b) Describir el nivel de crecimiento personal de las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación, mención preescolar de la Universidad del Zulia.

c) Describir el nivel mantenimiento de las familias de las alumnas inscritas en la carrera de educación, mención preescolar de la Universidad del Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La Fundamentación Teórica se organizó considerando la variable objeto de estudio, los enfoques sobre familia y el maestro de educación inicial.

Billings y Moos (1981), conceptualizan el clima familiar “como la percepción de las parejas acerca de su familia nuclear”. Para estos autores el clima familiar está constituido por tres dimensiones:

- **La dimensión de relación:** que abarca cómo los miembros de una familia se relacionan entre sí, en base a la cohesión y a la expresividad de los integrantes, así como también al grado de conflicto y la forma de resolución de los problemas de los miembros que la componen.

- **La dimensión de crecimiento personal:** Que expresa el funcionamiento de la familia y su permisividad para ayudar a sus miembros a desarrollarse como seres únicos, desde el punto de vista de la independencia, orientación hacia el logro, la orientación hacia las actividades intelectuales culturales, orientación hacia las actividades recreativas y el énfasis que hace la familia sobre los aspectos morales y religiosos.

- **La dimensión del mantenimiento del sistema:** Abarca los aspectos normativos de control y organización de la familia que le permite funcionar como un todo cohesionado. Determina el grado de importancia de la organización y estructura en la dirección de las actividades y responsabilidades familiares, el

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

alcance hasta el cual las reglas y procedimientos son empleados para manejar la vida familiar.

Taush (1981), citado por Villasmil (1993) como producto de su investigación sobre relaciones interpersonales, específicamente el directivismo de los padres y su influencia sobre el desarrollo de la personalidad del niño, destacan lo siguiente:

- El clima familiar favorable, con aprecio, calor y disfrute de la libertad, facilita el desarrollo de la seguridad interior, autocontrol, satisfacción vital, ajuste emocional, espontaneidad, originalidad y creatividad, iniciativa e independencia, conducta social adecuada, espíritu de cooperación, sentimientos más amistosos hacia los demás, presentan un nivel medio de constancia y tenacidad, respuestas más adaptativas en situaciones difíciles.

El sistema o clima familiar repercute en la formación de autoestima del niño; al respecto, Barroso (1995) señala que todo niño necesita información para alimentar los cuatro procesos fundamentales columnas del desarrollo, crecimiento y autoestima, estos son: Relación, arraigo, identidad y socialización. Los cuales define como:

La relación de familia, es una relación de tres, en triángulo: papá, mamá, hijos. Es una relación organizada, indestructible, permanentemente, única en su género y diferente a cualquier otra relación. Cada hijo tiene su triángulo, con exclusividad. No hay dos triángulos iguales, no hay dos hijos iguales. Por lo mismo se identifican, se diferencian. El contacto los identifica. Los triángulos los diferencian. La calidad de la relación y la misma puesta en práctica de los procesos, los hace diferentes. Los triángulos permiten la vida y el crecimiento. El triángulo nace de la esencia del organismo.

El arraigo es la sensación de estar aferrado a dos referencias históricas importantes y diferentes. Cuando se está triangulado, se tiene conciencia de sí mismo, de estar vivo, de una esencia histórica, de una realidad propia. Arraigo es la experiencia de ser y pertenecer, de ser importante, de tener padre y madre, dos referencias con quienes establecer una vinculación sólida para toda la vida.

Y la identidad consiste en tener sentido propio, sentirse diferente, único, exclusivo con identidad sexual que lo hace consciente de ser hombre o mujer, fisiológica, orgánica y psicológicamente.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

La socialización es la relación de contacto con los miembros de su familia, la escuela y su comunidad. (p. 57).

La familia, para Albornoz (1991) es como la unidad fundamental de la vida humana. En Venezuela la totalidad de sus habitantes tienen, pertenecen o son de alguna manera miembros de una familia. Alrededor de la misma giran la mayoría de los ritos de la vida humana: nacimiento, bautizo, primera comunión, los ritos de la adolescencia, la escuela, el matrimonio, el divorcio, la enfermedad, la muerte. La familia es la referencia de la vida de cada persona, en nuestra sociedad.

Para Gracia (1995), cada familia es un libro único. Tiene su propia edición y es irrepetible; se reimprime a diario, con caracteres propios y nuevos. Cada familia tiene su rostro y corazón.

Para Barroso (1997) la familia es un sistema, un organismo compuesto de miembros todos igualmente importantes, con sus necesidades, capacidades, potencialidades y objetivos en búsqueda de una totalidad propia, diferente, interactuante y con un sentido de trascendencia.

Satir (1978) define la familia como el lugar donde pueden encontrarse el amor, el apoyo, la comprensión, aún cuando todo lo demás haya fracasado; el lugar donde podemos recuperar el aliento y crear “nuevas energías” para enfrentarnos al mundo exterior.

La familia ejerce sobre el individuo un impacto definitivo, mayor que cualquier otra institución o grupo social. La familia se convierte en la experiencia más importante en la vida del hombre.

La misión de la familia, para Fabri (1994) es: custodiar, velar y comunicar el amor y la vida a través de cuatro cometidos fundamentales:

- Vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas.
- Ser santuario de vida, para la procreación y ayuda eficaz para crecer en valores y criterios.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Ser célula primera y vital de la sociedad.
- Ser iglesia doméstica, donde se edifica la santidad.

La familia tiene el gran desafío, para enfrentar la crisis provocada por las contradicciones y contravalores de una cultura hedonista emergente.

Las funciones de la familia según Fabri (1994), se dan en el nivel de la familia, para que el núcleo familiar cumpla su misión de ser orientador de la personalización y de la socialización de sus hijos, requiere del cumplimiento de algunas funciones:

- **Dar ejemplo de vida:** El niño es muy sensible frente a lo objetivo, él tiene que ver lo que le propone el padre como comportamiento, para ser asumido por ellos.
- **Dar confianza, cariño e intimidad familiar:** Producir un núcleo de relaciones afectivas, verdaderamente estimulantes. Que cada miembro de la familia puede tener la experiencia de sentirse comprendido, totalmente aceptado, estimulado y plenamente perdonado, si es necesario, por el otro miembro de la familia. No hay ninguna otra asociación ni grupo humano que pueda llegar a una experiencia tan íntima de confianza y cariño, en esto la familia es intransferible.
Orientación de los hijos humana, moral y religiosamente (para las familias que tienen una conciencia religiosa), es decir, poner a disposición del hijo, la experiencia que, como padre o como madre, ellos viven; no para que él la copie. Hacerle conocer al hijo cuáles son sus criterios de comportamiento, cuáles son sus criterios de virtudes, cuál es la escala de valores que ellos utilizan, para que el niño vaya aprendiendo a construir, a medida que crezca, su propia escala de valores, sus pautas de comportamiento. Es decir, el niño debe ir percibiendo que tiene una conciencia y una libertad de las cuales es el único responsable. Esto significa que puede dar una respuesta que contribuya al desarrollo integral de aquellos que viven en su pueblo, en su barrio, en la calle o el lugar donde él vive o desarrolla su actividad.
- Mantener en el hogar un orden creador con repartición de responsabilidades: Aprende a participar activamente en lo social, lo político, lo económico o lo cultural, quien se ha integrado consciente y activamente dentro de su propia estructura familiar. Al mismo tiempo, para que una familia vaya adelante, sus miembros tienen que ser corresponsables de la gestión familiar.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Ocuparse —la pareja conyugal— económicamente de la familia, pero de un modo creador y humanista: El ingreso que puedan percibir, debe constituir un medio para un crecimiento de todo el grupo, en humanidad, en personalización. El dinero no es la meta para tener figuración y poder, sino que es el medio para poder servir mejor a la humanidad.

Fabri (1994) señala tres problemas que deben atenderse prioritariamente a como es la comunicación, la autoridad y el divorcio, los cuales serán analizados a continuación:

LA COMUNICACIÓN

(a) Entre la pareja: estamos saliendo de un mundo donde lo masculino y lo femenino eran imaginados como principios separados; varones y mujeres van tendiendo a interrelacionarse mucho más. Se van dejando las vías ancestrales de un contacto restrictivamente codificado, en el que la mujer era considerada como un objeto de intercambio (de intercambio sexual, especialmente) y se va aceptando, cada vez más (no obstante los tabúes que aún persisten) como sujeto de una participación interpersonal, llamado a participar en la construcción del mundo, con su colorido peculiar, en forma activa como el varón.

En una familia tradicional (en donde varón y mujer tenían sus propios roles) el diálogo, a pesar de todo, se expresaba en esta complementariedad de funciones. Hoy, cuando uno y otro esperan seguir desarrollándose en su propia línea; cuando uno espera del otro un estímulo para realizarse como persona, y cuando cada uno respeta las diferentes convicciones del otro, deseando asumirlas en profundidad, el desafío a la comunicación se hace más difícil.

El flujo de informaciones, por los canales de información de masas, perturba, desde el comienzo, la relación parental. La familia es el lugar de la socialización del niño, puesto muy pronto en contacto con fuentes de información que relativizan, y hasta contradicen, esas informaciones recibidas de los padres.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

(b) Entre padres e hijos: lo que se ha dicho de los cónyuges que se han elegido libremente, se manifiesta agravado entre la comunicación entre padres e hijos. Esos no han sido escogidos, pero aparecen en el matrimonio como un nuevo proyecto que se manifiesta de mil formas diferentes.

No cabe duda de que para comunicarse hay que aprender a comunicarse. La comunicación es algo que debe ser mantenido en la paciencia y en la paz. Es misión fundamental de los padres ofrecer a los adolescentes y a los niños la sensación de que se pueden comunicar con ellos y que el mundo adulto los siente a ellos como a los que van a ocupar su puesto para construir un mundo mejor.

LA AUTORIDAD

Con respecto a la autoridad, ésta ya no es considerada como un valor en sí, sino solamente como la condición de un valor: la eficacia. Por eso se ha llegado a considerar a la autoridad, no tanto como la imposición de una orden, sino como un principio de vida; es el medio que tienen los padres para hacer en su dimensión humano- integral (personalización y socialización) a la nueva generación. Hay que encarar de tal manera la relación con el hijo, pues que se sienta estimulado, por el ejercicio de la autoridad de sus padres, a crecer como ser humano.

EL DIVORCIO Y SUS CONSECUENCIAS

Como todos sabemos, contraer matrimonio es un acto muy significativo en la vida del individuo, ya que escogemos a una persona para compartir y vivir todas nuestras experiencias de la vida, pero puede suceder que nuestras aspiraciones no se cumplan porque comienzan los conflictos entre la pareja y día a día van sumergiéndose en un abismo de fracaso, de incomprensión y de impotencia, y el divorcio se convierte en un mal necesario y evidente ante la situación.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Pero sucede que este divorcio trae muchas consecuencias negativas a los hijos y es por eso, que nosotros los maestros observamos a niños que se orinan después que habían controlado los esfínteres, o se les observa agresivos y angustiados y muchas veces apáticos o desmotivados ante cualquier actividad programada, sintiéndose inseguros en la vida por la pérdida de esa persona que era significativa en su vida.

Es necesario que los padres que pasan por la crisis de un divorcio, comprendan el gran daño que se les puede ocasionar a los niños a nivel socioemocional y que esto puede afectar directamente su proceso de enseñanza-aprendizaje.

EL MAESTRO

Ser maestro no es un oficio, una manera de ganarse la vida. Es una vocación, la más noble de cuantas existen, donde tenemos un encuentro con nosotros mismos y recibimos en nuestras manos el sentir y pensar de un ser en desarrollo. Ser maestro no es un instrumento para meter a los muchachos en ideologías antipersonas, utilizándolos para proyectos sociales de protestas de adultos, sino la posibilidad de sembrar inquietudes de sensibilidad y conciencia social, para que ellos sin apartarse de sí mismos, aporten al mundo una vida nueva. (Barroso 1997).

El maestro de educación inicial asume su función incorporando otras dimensiones relacionadas con la necesidad de la práctica pedagógica de dicho nivel asumiendo el rol del educador como mediador de experiencias de aprendizaje significativo.

El perfil del maestro de educación inicial se caracteriza por ser orientador y no prescriptivo, ya que las tendencias actuales apuntan hacia la concepción de perfiles polivalentes, abiertos y dinámicos. De allí la necesidad de formar un docente reflexivo, crítico e investigador, lo cual constituye actualmente, una

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

alternativa adecuada con habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular estrategias y programas de intervención educativa en contextos socio- educativos y culturales cambiantes.

FINALIDADES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

De allí que la finalidad del nivel de educación inicial, se acoge a los mandatos de la Constitución Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento legal expresado en la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento y otros instrumentos legales que rigen la materia educativa. Así como, al Proyecto Educativo Nacional que orienta la acción educativa.

Las finalidades se plantean en el marco de una concepción de la educación de los niños pequeños como un proceso que implica una interacción profunda entre el niño, la familia y la comunidad, en concordancia con una concepción integral y globalizadora del aprendizaje.

En tal sentido se plantea:

- Contribuir a la formación integral del niño desde su concepción hasta el ingreso a la escuela básica en las áreas: Física, afectiva, social, emocional, moral, cognoscitiva, del lenguaje y psicomotora, atendiendo a sus necesidades y en función del contexto en el cual se desenvuelve.
- Contribuir a la formación de un niño, sano, participativo, creativo, autónomo, espontáneo, capaz de pensar por sí mismo, de resolver problemas y de desenvolverse armoniosamente en diferentes contextos.

METODOLOGÍA

La Metodología de la investigación es de tipo de diseño descriptivo de campo, correspondiente a la primera fase, partiendo del hecho de que existe una realidad insuficientemente conocida y la cual es relevante para conocer el clima

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

familiar de los alumnos de la mención preescolar, pues esto puede incidir positiva o negativamente en su desempeño como profesional.

La recolección de los datos se hizo a través del instrumento estandarizado “Escala de clima familiar en su forma R. (Moos, 1981), las técnicas típicas de trabajo utilizadas, fueron las mediciones por cuantificaciones aritméticas y estadísticas, correspondientes a la escala y baremo del instrumento utilizado.

La población objeto de estudio estuvo conformado por 44 estudiantes seleccionadas e inscritas para cursar estudios en el primer semestre del año 2000 en la mención Preescolar de LUZ. La muestra fue de tipo probabilística. En cuanto al instrumento se describe a continuación:

La escala de Clima Familiar en su forma R de Rudolf Moos (1981), está constituida por diez subescalas que miden tres dimensiones: (a) dimensión de relación; (b) dimensión de crecimiento personal; (c) dimensión de mantenimiento del sistema.

La Dimensión de Relación, a su vez representada por la Cohesión, Expresividad y Conflicto.

La Dimensión de Crecimiento, está representada por la Independencia, Orientación hacia el logro, Orientación hacia las Actividades Intelectuales y Culturales, Orientación hacia las Actividades Recreativas y el Énfasis en los Aspectos Morales y Religiosos.

La Dimensión de Mantenimiento del Sistema, está representado por las Organización y el Control.

Descripción de las sub-escalas:

- Cohesión: Evalúa el grado de compromiso, ayuda o apoyo familiar que se ofrecen los miembros entre sí.
- Expresividad: Evalúa la medida en que los miembros de la familia se estimulan entre sí para que manifiesten sus sentimientos de una forma directa y la permisividad para actuar con libertad.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- **Conflicto:** Mide la frecuencia de las manifestaciones agresivas y de ira que los miembros de la familia se expresan entre sí de manera abierta.
- **Independencia:** Evalúa el grado de aserción, la capacidad de toma de decisiones u la autosuficiencia de que son capaces los miembros de la familia.
- **Orientación al Logro:** Mide la importancia que la familia atribuye al éxito tanto laboral como escolar, dentro de un clima de competencia.
- **Orientación hacia las Actividades Intelectuales y Culturales:** Mide la magnitud en que los integrantes de la familia se interesan por actividades de tipo socio-político, culturales e intelectuales.
- **Orientación hacia las Actividades Recreativas:** Mide la extensión en que los miembros de la familia se interesan y participan en actividades de índole social y recreacional.
- **Énfasis Moral-Religioso:** A través de ésta, se conoce y evalúa la importancia que la familia otorga a los aspectos relacionados con la ética, la moral y la religión.
- **Organización:** Mide el grado de importancia que la familia da a la planificación, organización y estructura de las actividades familiares y la asignación de responsabilidades que cada miembro de la familia tiene dentro de ella.
- **Control:** Evalúa en qué medida dentro de la vida familiar se utilizan las normas y procedimientos que han sido establecidos en el núcleo familiar.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Descripción de los datos

Para la interpretación de los datos aportados por la muestra considerada en este estudio se aplicaron estadísticas descriptivas. Las mismas fueron elaboradas por ítems, indicadores y dimensiones para la variable en estudio (Clima Familiar).

Para facilitar la interpretación de los indicadores, se utilizaron se estableció un baremo para clasificar las categorías. Ver tabla N° 1.

TABLA N° 1

BAREMO PARA INTERPRETAR LOS INDICADORES DE LA VARIABLE

RANGO DE VALORES	CATEGORÍAS
1.00 - 3.00	BAJO
4.00 - 6.00	MEDIO
7.00 - 9.00	ALTO

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN RELACIÓN

TABLA N° 2

Cohesión

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	0	0
Medio	22	50
Alta	22	50
Total	44	100

En esta tabla se observa que existe una herramienta entre la categoría Medio y Alta presentando la misma frecuencia acumulando el 50% cada una de las categorías.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

TABLA N° 3

Expresividad

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	0	0
Medio	34	77.3
Alta	10	22.7
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 77.3 de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 22.3%.

TABLA N° 4

Conflicto

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	11	25
Medio	32	72.7
Alta	1	2.3
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 72.7% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 25%.

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN CRECIMIENTO

TABLA N° 5

Independencia

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	10	22.7

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Medio	32	72.7
Alta	2	4.5
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 72.7% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 22.7% y con muy baja frecuencia la categoría Alta con un 4.5%.

TABLA N° 6

Orientación hacia el logro

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	4	9.1
Medio	31	70.5
Alta	9	20.5
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 70.5% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 20.5% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 9.1%.

TABLA N° 7

Orientación hacia las Actividades Culturales e Intelectuales

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	3	6.8
Medio	27	61.4
Alta	14	31.8
Total	44	100

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 61.4% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 31.8% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 6.8%.

TABLA N° 8

Orientación hacia las Actividades Recreativas

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	4	9.0
Medio	31	70.0
Alta	9	20.0
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 70.5% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 20.5% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 9.0%.

TABLA N° 9

Aspectos Morales y Religiosos

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	4	9.1
Medio	29	65.9
Alta	11	25.0
Total	44	100

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 65.9% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 25.0% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 9.1%.

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

TABLA N° 10

Organización

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	1	2.3
Medio	26	59.1
Alta	17	38.6
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 29.1% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 38.6% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 2.3%.

TABLA N° 11

Control

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
-------------------	-------------------	-------------------

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Baja	11	25.0
Medio	32	72.7
Alta	1	2.3
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 72.7% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 25.0% y con muy baja frecuencia la categoría Alta con un 2.3%.

TABLA N° 12

Baremo para interpretar las Dimensiones de Relación, Crecimiento y Mantenimiento del Sistema.

TABLA N° 12

BAREMO PARA INTERPRETAR LA DIMENSIÓN DE RELACIÓN

RANGO DE VALORES	CATEGORÍAS
13.00 - 15.00	BAJO
16.00 - 17.00	MEDIO
18.00 - 21.00	ALTO

TABLA N° 13

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	10	22.7
Medio	26	59.1
Alta	8	18.2

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Total	44	100
-------	----	-----

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 59.1% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 22.7% y con muy baja frecuencia la categoría Alta con un 18.2%.

TABLA N° 14

BAREMO PARA INTERPRETAR LA DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO

RANGO DE VALORES	CATEGORÍAS
20.00 - 24.00	BAJO
25.00 - 28.00	MEDIO
29.00 - 32.00	ALTO

TABLA N° 15

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	12	27.3
Medio	21	47.7
Alta	11	25.0
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 47.7% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 27.3% y con muy baja frecuencia la categoría Alta con un 25%.

TABLA N° 16

**BAREMO PARA INTERPRETAR LA DIMENSIÓN
 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

RANGO DE VALORES	CATEGORÍAS
6.00 - 9.00	BAJO
10.00 – 12.00	MEDIO
13.00 – 14.00	ALTO

TABLA N° 17

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	9	20.5
Medio	29	65.9
Alta	6	13.6
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 65.9% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Baja con un 20.5% y con muy baja frecuencia la categoría Alta con un 13.6%.

TABLA N° 18

BAREMO PARA INTEPRETAR LA VARIABLE CLIMA FAMILIAR

RANGO DE VALORES	CATEGORÍAS
42.00 – 50.00	BAJO
51.00 – 55.00	MEDIO
56.00 – 63.00	ALTO

TABLA N° 19

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Baja	11	25.0
Medio	21	47.7

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Alta	12	27.3
Total	44	100

En esta tabla se observa que la mayor frecuencia se ubica en la categoría Medio acumulando un 47.7% de la muestra de estudio, seguida por la categoría Alta con un 27.3% y con muy baja frecuencia la categoría Baja con un 25%.

GRÁFICO. CLIMA FAMILIAR.

ALUMNAS SELECCIONADAS E INSCRITAS EN PREESCOLAR. LUZ. AÑO 2000

CONCLUSIONES

Una vez obtenidos los resultados de la investigación se analizaron e interpretaron de acuerdo a los postulados teóricos a los que se hizo referencia, así tenemos:

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

1. En la dimensión de relación: El nivel de cohesión y expresividad se mantuvo con una frecuencia medio y alto, lo cual es beneficioso para las familias, ya que vuelve el grado de compromiso, ayuda y apoyo familiar, expresando sus sentimientos de una manera directa y actuando con libertad. El nivel de conflicto presenta una tendencia de media a la baja, la cual guarda relación con los valores obtenidos en los niveles anteriores, de lo cual se deduce que las manifestaciones de ira y agresión se tratan de manejar satisfactoriamente.

2. En la dimensión crecimiento personal: Se observa que el nivel de independencia presenta una tendencia de medio a bajo, lo cual repercute en la toma de decisiones acertadas y la autosuficiencia de sus miembros. La orientación al logro, actividades intelectuales y culturales tiende del tamaño medio hacia lo alto, esto deja entrever que los miembros de la familia buscan el éxito a través de una competencia sana. Las actividades recreativas y el énfasis moral y religioso, son similares, con tendencia de medio a alto, este aspecto es muy importante porque refleja la parte ética.

3. En la dimensión de mantenimiento del sistema, la mayor parte de las familias planifica y organiza las actividades y asignación de tareas a sus miembros. Sin embargo, se nota una tendencia de medio y bajo en los mecanismos de control, lo que indica la necesidad de establecer normas dentro del grupo familiar.

En resumen, se puede evidenciar que la variable Clima Familiar, presenta un resultado que se cataloga con tendencia de medio a la baja en un 75% de las familias analizadas que resulta medianamente favorable y un 25% con tendencia a la baja se presenta desfavorable. Por lo tanto, es pertinente la intervención de la misma.

RECOMENDACIONES

Para el proceso de selección:

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Incluir pruebas de medición del clima familiar a los aspirantes a estudiar la carrera preescolar.

- Conocer historia de vida de cada alumno insertado en la mención.

Para la estructuración del currículo:

- Revisar contenido de los ejes curriculares cuyos objetivos estudian las familias.

- Unificar acciones en los diferentes ejes curriculares.

- Introducir cursos propedéuticos y materias electivas que se desarrollen como cátedras vivenciales o experimentales.

- Observar los cambios de comportamientos en las alumnas una vez culminado cada periodo.

Para el nivel preescolar:

Se recomienda planificar y sistematizar un proyecto educativo que sea aplicado y evaluado, cuyo objetivo debe ser potenciar el desarrollo humano, a través de acciones como:

- Estimular cambios estructurales a nivel de currículo para la promoción del bienestar integral cuyos objetivos cubran al estudiante, a la familia y a la comunidad.

- Desarrollar programas que incluyan a toda la comunidad de la mención de Preescolar, utilizando los recursos disponibles para atender la parte preventiva y el desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albornoz, A. (1991). Análisis de la situación Educativa Venezolana. Caracas. Oficina de Publicación. Ministerio de Educación.

Barroso, M. (1997). La Experiencia de ser Familia. Caracas. Editorial Pomaire.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

- Billings, A. y Moos, R. (1981). Family Environmet and Apation. Aclinically
Aplicable Typology. American Journal ot Family Therepy. Vol. 10 N° 2.
Summer.
- Currículo de Educación preescolar. (1989). Modelo Normativo. Caracas.
- Currículum Básico Nacional del Nivel de Educación Inicial. (2000). Modelo
Normativo. Caracas. Ministerio de Educación, Cultural y Deporte.
- Fabri E. (1994). Familia, Escuela del Amor. Argentina, Buenos Aires. Ediciones
Paulina.
- Gracia, A. (1995). Familia Camino de Caminos. Caracas. Editorial San Pablo.
- Moos, R.H. y Moos, B.S. (1981). Family Enviroment Scala Manual. Palo Alto, C.A.
Consulting Psychologist Press.
- Satir, V. (1978). Relaciones Humanas en el Núcleo familiar. México. Editorial Pax.
- UNESCO (1997). La educación encierra un tesoro. UNICEF. Venezuela Infancia
inversión a futuro. Año 1. Caracas. Editorial Santillana
- Villasmil de P., H. (1993). La Orientación en el Nivel Preescolar. Trabajo de
Ascenso. Maracaibo. La Universidad del Zulia.
- Villanueva M., M. (1995). Hacia un Modelo Integral de la Personalidad. México,
D.F. Editorial El Manual Moderno, S.A.